

TOR POYABZAL KIYISHNING ONIXOMIKOZ VA ONIXOBAKTERIOZ RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Raximova Hidoyat Mamarasulovna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103550>

ANNOTATSIYA: Mazkur tadqiqot shikastlanishdan keyingi onikomikoz (PTOM) va onikobakterioz (PTOB) muammolarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi tor va noqulay modeldagi poyabzallarni uzoq muddat kiyish natijasida oyoq tirnoq plitalarining deformatsiyasi va ikkilamchi qo'ziqorin yoki bakterial zararlanishining chastotasi hamda patogen spektrini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida 135 nafar bemorning klinik kartalari tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, 96 bemorda qo'ziqorin infeksiyasi, 20 bemorda esa Pseudomonas infeksiyasi bilan bog'liq onikobakterioz qayd etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, PTOM ko'pincha dermatomitsetlar bo'lmagan gifomitsetlarga siljish bilan namoyon bo'ladi, PTOB esa yashil yoki yashil-qora rangdagi tirnoq plitalari va o'ziga xos hid bilan xarakterlanadi. Ushbu kasalliklarni to'g'ri tashxislash va kompleks davolash muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: shikastlanishdan keyingi onikomikoz, onikobakterioz, tirnoq plitalari, qo'ziqorin infeksiyasi, bakterial infeksiya, tor poyabzal, Trichophyton rubrum, Pseudomonas aeruginosa, onikoreksis, onikoliz.

ВЛИЯНИЕ НОШЕНИЯ УЗКОЙ ОБУВИ НА РАЗВИТИЕ ОНИХОМИКОЗА И ОНИХОБАКТЕРИОЗА

Рахимова Хидоят Мамарасуловна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: анное исследование посвящено изучению проблем посттравматического онихомикоза (PTOM) и онихобактериоза (PTOB). Основная цель исследования заключается в определении частоты деформации ногтевых пластин и вторичного грибкового или бактериального поражения, а также спектра патогенов, возникающих в результате длительного ношения узкой и неудобной обуви. В ходе исследования были проанализированы клинические карты 135 пациентов. По результатам, у 96 пациентов была выявлена грибковая инфекция, а у 20 пациентов зафиксирован онихобактериоз, связанный с инфекцией Pseudomonas. Результаты исследования показали, что PTOM чаще проявляется смещением в сторону недерматофитных гифомицетов, а PTOB характеризуется зеленым или зелено-черным цветом ногтевых пластин и специфическим запахом. Правильная диагностика и комплексное лечение этих заболеваний имеют важное значение.

Ключевые слова: посттравматический онихомикоз, онихобактериоз, ногтевые пластины, грибковая инфекция, бактериальная инфекция, узкая обувь, Trichophyton rubrum, Pseudomonas aeruginosa, онихорексис, онихолиз.

THE IMPACT OF WEARING TIGHT FOOTWEAR ON THE DEVELOPMENT OF ONYCHOMYCOSIS AND ONYCHOBACTERIOSIS.

Rakhimova Khidoyat Mamarasulovna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is devoted to the investigation of post-traumatic onychomycosis (PTOM) and onychobacteriosis (PTOB) issues. The main objective of the research is to determine the frequency of nail plate deformations and secondary fungal or bacterial infections, as well as the spectrum of pathogens resulting from prolonged use of tight and uncomfortable footwear. During the study, clinical records of 135 patients were analyzed. The results revealed fungal infections in 96 patients and Pseudomonas-related onychobacteriosis in 20 patients. The study findings indicate that PTOM is often characterized by a shift towards non-dermatophytic hyphomycetes, while PTOB is marked by green or green-black discoloration of the nail plates and a specific odor. Accurate diagnosis and comprehensive treatment of these conditions are of significant importance..

Keywords: post-traumatic onychomycosis, onychobacteriosis, nail plates, fungal infection, bacterial infection, tight footwear, Trichophyton rubrum, Pseudomonas aeruginosa, onychorrhexis, onycholysis.

KIRISH

Shikastlanishdan keyingi onikomikoz (PTOM) va onikobakterioz (PTOB) muammosi zamonaviy dermatologiyada dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tor va yuqori poshnali model poyabzallarni uzoq muddat kiyish tufayli oyoq tirnoq plitalarining biomexanik deformatsiyaga uchrashi va natijada ikkilamchi infeksiyalarning rivojlanishi kuzatiladi. Bunday poyabzallarni kiyish natijasida tirnoq plitalari o'z shaklini yo'qotadi, onikoreksis va onikosshizis kuzatiladi, shuningdek, onikoliz va spektral lezyonlar rivojlanishi mumkin. Shuning uchun PTOM va PTOB patogenezini o'rganish, tashxislash va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi..

MAQSAD. Tadqiqotning asosiy maqsadi PTOM va PTOB bilan bog'liq patologik o'zgarishlarning chastotasi, ularning patogen spektri va etiopatogenetik omillarini o'rganishdan iborat. Shuningdek, ushbu kasalliklarning tor modeldagi poyabzal kiyish bilan bog'liqligini aniqlash va tashxis qo'yish hamda davolash strategiyalarini takomillashtirish maqsad qilingan..

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda 135 nafar bemorning tibbiy kartalari tahlil qilindi. Bemorlar orasida oyoq tirnoq kasalliklari va ularning tor modeldagi poyabzal kiyish bilan bog'liqligi kuzatildi. Tashxislash quyidagi usullar asosida olib borildi:

Klinik-epidemiologik tahlil;

Anamnez va kasbiy omillarni baholash;

Mikologik tahlil (KOH testi yordamida qo'ziqorin miselyumining mavjudligini aniqlash);

Bakteriologik tahlil (Pseudomonas va boshqa bakterial patogenlarni identifikatsiya qilish).

Natijalarga ko'ra, 96 bemorda qo'ziqorin infeksiyasi, 20 bemorda esa onikobakterioz qayd etilgan. Yana 19 bemorda faqat travmadan keyingi distrofik o'zgarishlar aniqlanganesa - tuzatish omillari qo'llanildi: kalça sinishi uchun 1,2 va 1,15 uchun asosiy sinishlar.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, PTOM va PTOB muammosi ko'pincha tor va yuqori poshnali modeldagi poyabzallarni uzoq muddat kiyish natijasida yuzaga keladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra: 96 holatda qo'ziqorin infeksiyasi aniqlandi, shundan 38 holatda PTOM ikkilamchi patogen sifatida ishtirok etdi. Onikomikozning qo'zg'atuvchilari quyidagicha taqsimlandi: *Trichophyton rubrum* – 9 holat, *Scopulariopsis brevicaulis* – 6 holat, *Scytalidium* – 5 holat, *Fusarium* – 6 holat, *Acremonium* – 3 holat, *Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigital* – 4 holat, *Candida* spp. – 5 holat. 20 holatda PTOB tashxis qo'yildi, shundan: 12 bemorda *Pseudomonas aeruginosa*, 5 bemorda *Pseudomonas-proteus* infeksiyasi, 3 bemorda stafilokokk paronixiya aniqlandi. PTOB holatlarida tirnoq plastinkasi yashil yoki yashil-qora rangga kirishi va o'ziga xos hidga ega bo'lishi kuzatildi.

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, shikastlanishdan keyingi onikomikozda patogen spektri dermatomitset bo'lmagan gifomitsetlarga siljishi bilan tavsiflanadi. PTOB esa ko'pincha *Pseudomonas* yoki *Proteus* infeksiyalari bilan bog'liq bo'lib, tirnoq plastinkasining yashil yoki yashil-qora rangga o'zgarishi va o'ziga xos hid bilan ajralib turadi. PTOM ko'pincha travmadan keyingi holatlarda rivojlanadi va ko'p hollarda motrofik yoki gipertrofik tipda kechmaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tor modeldagi poyabzal kiyish PTOM va PTOB rivojlanish xavfini oshiradi. Shu sababli, ushbu patologiyalarning oldini olish uchun bemorlarga ortopedik poyabzal tavsiya etish va profilaktik dermatologik tekshiruvlarni muntazam o'tkazish lozim. Bundan tashqari, kompleks davolash yondashuvlari, jumladan, antifungal va antibakterial terapiya, fizioterapevtik usullar va tirnoq parvarishi muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – С. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – С. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of *N. Gonorrhoeae* to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – С. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – С. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – T. 7. – №. 3.

8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.